

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677476>

УДК 004.89

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКИ PANDAS ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

С.Н. Стычев, Н.А. Краснопецева,
магистранты 1 курса, напр. «Электроника и наноэлектроника»,
ФГБОУ ВО «ТГУ»,
г. Тольятти

Аннотация: В данной статье рассматривается способ анализа данных. Для примера представлена демографическая ситуация в России за последние годы. В работе используется язык программирования Python и библиотеки Pandas и Matplotlib. Определены максимальные, минимальные и средние значения численности населения за последние годы.

Ключевые слова: python, Pandas, Matplotlib, анализ данных, база данных, график, демография

DEMOGRAPHIC ANALYSIS WITH THE PANDAS LIBRARY IN PYTHON

S.N. Stychev, N.A. Krasnopevtseva,
1st year master students, eg. "Electronics and Nanoelectronics", FGBOU VO
"TSU",
Togliatti

Annotation: This article discusses a way to analyze data. For example, the demographic situation in Russia in recent years is presented. The work uses the Python programming language and the Pandas and Matplotlib libraries. The maximum, minimum and average values of the population in recent years have been determined.

Keywords: python, Pandas, Matplotlib, data analysis, database, graph, demography

В современных условиях стремительные изменения происходят во всех сферах. Возникает необходимость четко и быстро реагировать на любые изменения и уметь подготовиться к дальнейшим изменениям.

Статистические данные это одна из важнейших составляющих в любой науке. Статистика позволяет проводить анализ любых действий, оценивать результат и прогнозировать изменения.

Сейчас набирает популярность наука о данных (Data science). Специалист в области Data Science строит на основе данных модели, которые помогают принимать решения в науке, бизнесе и повседневной жизни. Он может работать с неструктурированными массивами информации в разных сферах: от выявления элементарных частиц в экспериментах на БАК, анализа метеорологических факторов, анализа данных о перемещениях автотранспорта до исследования финансовых операций, поисковых запросов, поведения пользователей в Интернете [1].

Очень часто для решения этих задач специалисты используют язык программирования Python. Он обладает большим количеством встроенных и устанавливаемых инструментов, предназначенных для анализа и визуализации данных [2].

Для надежного хранения данных и легкого доступа к ним создадим отдельный файл базы данных, в котором будем хранить информацию о численности населения в России за последние несколько лет. Программный код представлен на рисунке 1. Здесь представлен пример добавления информации по трем годам, однако, статистика по следующим нескольким годам добавляется аналогично и в демонстрации не нуждаются.

```
import sqlite3
conn = sqlite3.connect('population.db')
cur = conn.cursor()
cur.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS russia(
    id INT PRIMARY KEY,
    year INTEGER,
    count INTEGER);
""")
i=0
cur.execute('INSERT INTO russia VALUES (?, ?, ?)', (i, 2015, 146267288))
i=i+1
cur.execute('INSERT INTO russia VALUES (?, ?, ?)', (i, 2016, 146544710))
i=i+1
cur.execute('INSERT INTO russia VALUES (?, ?, ?)', (i, 2017, 146804372))
i=i+1
conn.commit()
```

Рисунок 1 – Программный код создания базы данных.

Для работы с небольшими источниками данных не требуются особых умений. Можно вручную просмотреть таблицу и определить максимальные, минимальные значения, посчитать сумму и даже нарисовать

график. Но когда данных становится много, это становится проблематичным или даже невозможных.

Здесь на помощь приходит библиотека pandas. Она имеет множество полезных функций, упрощающих работу с данными [3]. Для начала нужно установить и импортировать модуль. Для этого в командной строке компьютера прописывается код `pip install pandas`. В последствие нам понадобится еще один модуль matplotlib для построения графиков, его необходимо установить аналогичным образом [4-5].

Для работы с базой данных используется язык SQL, ранее мы создавали с его помощью таблицу, а теперь считываем данные из этой таблицы и создаем объект dataframe модуля pandas [6-8].

В данном объекте мы будем хранить таблицу. Затем, используя методы модуля, определим среднее значение, максимальное и минимальное. Затем визуализируем данные. Программный код представлен на рисунке 2.

```
import pandas as pd
import sqlite3
import matplotlib.pyplot as plt
conn = sqlite3.connect('population.db')
df = pd.read_sql("SELECT * from russia", conn)
print(df.head())

print (df["count"].sum()/7)
print (df["count"].min())
print (df["count"].max())
df.plot(x='year',y='count')
plt.show()
```

Рисунок 2 – Программный код анализа данных.

Сначала необходимо импортировать модули. Затем, обратиться к файлу базы данных. Оттуда мы выбираем все данные из таблицы Russia, в которую до этого мы поместили информацию о семи годах. Результаты выполнения кода представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты анализа данных.

Из графика видно, что демографическая ситуация в последние годы ухудшилась, хотя с 2015 по 2017 год население росло. Минимум населения приходится на 2021 год, что можно объяснить низкой рождаемостью и высокой смертностью в связи с эпидемией COVID-19.

Список литературы

[1] Чем занимается специалист по Data Science и как начать работать в этой области? // Академия Яндекса 2019. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://academy.yandex.ru/posts/chem-zanimaetsya-spetsialist-po-data-science-i-kak-nachat-rabotat-v-etoy-oblasti>. (дата обращения: 05.04.2020).

[2] Python. // Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Python>. (дата обращения: 10.03.2020).

[3] Документация по модулю Python Pandas. // Python помощник 2020. URL: <https://pythononline.ru/osnovy/python-pandas>. (дата обращения: 15.12.2020).

[4] Matplotlib. // Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Matplotlib>. (дата обращения: 05.04.2020).

[5] Matplotlib: Visualization with Python. // matplotlib. [Электронный ресурс]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (дата обращения: 10.12.2020).

[6] Руководство по SQLite в Python. // PythonRu 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pythonru.com/osnovy/sqlite-v-python>. (дата обращения: 15.12.2020).

[7] Введение в SQLite Python. // pythonru 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pythonru.com/biblioteki/vvedenie-v-sqlite-python>. (дата обращения: 15.12.2020).

[8] Pandas.DataFrame.to_sql. // pandas. [Электронный ресурс]. – URL: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.to_sql.html. (дата обращения: 21.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] What does a Data Science specialist do and how do you get started in this field? // Yandex Academy 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://academy.yandex.ru/posts/chem-zanimaetsya-spetsialist-po-data-science-i-kak-nachat-rabotat-v-etoy-oblasti>. (date of access: 05.04.2020).

[2] Python. // Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Python>. (date of access: 03/10/2020).

[3] Python Pandas module documentation. // Python helper 2020. URL: <https://pythononline.ru/osnovy/python-pandas>. (date of access: 15.12.2020).

[4] Matplotlib. // Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Matplotlib>. (date of access: 05.04.2020).

[5] Matplotlib: Visualization with Python. // matplotlib. [Electronic resource]. – URL: <https://matplotlib.org/>. (date of access: 10.12.2020).

[6] A guide to SQLite in Python. // PythonRu 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://pythonru.com/osnovy/sqlite-v-python>. (date of access: 15.12.2020).

[7] Introduction to SQLite Python. // pythonru 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://pythonru.com/biblioteki/vvedenie-v-sqlite-python>. (date of access: 15.12.2020).

[8] Pandas.DataFrame.to_sql // pandas. [Electronic resource]. – URL: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.to_sql.html. (date of access: 21.12.2020).

© С.Н. Стычев, Н.А. Краснопецева, 2021

Поступила в редакцию 5.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Стычев С.Н., Краснопецева Н.А. Анализ демографической ситуации при помощи библиотеки pandas языка программирования python // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 221-226. URL: <https://ip-journal.ru/>